

5-7-SINF O'QUVCHILARI UCHUN TASVIRIY SAN'AT MASHG'ULOTLARIDA ZAMONAVIY VIZUAL VOSITALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Hamidova Dildora Muxiddin qizi

Navoiy Davlat Universiteti

“Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi”

ta’lim yo’nalishi 2 “E” guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15779306>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada 5-7-sinf o’quvchilari uchun tasviriy san’at mashg’ulotlarida zamonaviy vizual vositalardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ta’lim jarayonida multimedia, interaktiv texnologiyalar, virtual reallik va animatsiya elementlaridan foydalanish orqali o’quvchilarda badiiy tafakkur, estetik did va ijodiy salohiyatni rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. SHuningdek, zamonaviy vositalardan foydalanishning metodik yondashuvlari hamda amaliy samaralari bo’yicha takliflar berilgan.

KALIT SO‘ZLAR: Tasviriy san’at, vizual vositalar, zamonaviy texnologiyalar, 5-7-sinf, badiiy ta’lim, estetik tarbiya, multimedia, ta’lim metodikasi.

Bugungi kunda ta’lim sohasida yuz berayotgan global o’zgarishlar, jumladan, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va zamonaviy vositalarning ta’lim jarayoniga joriy etilishi bevosita tasviriy san’at ta’limida ham yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Ayniqsa, 5-7-sinf yoshdagi o’quvchilar uchun vizual vositalar orqali bilim berish jarayoni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham yuqori samara berayotgani ilmiy va metodik tadqiqotlarda isbotlangan.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek – “Yoshlarimizni ertaga jamiyatning yetuk va zamonaviy fikrlaydigan a’zolari qilib tarbiyalashni istasak, ularni bugun yetarlicha zamonaviy bilim va ko’nikmalar bilan ta’minlashimiz shart”¹.

Bu fikrdan kelib chiqib, maktab ta’limida, xususan, badiiy ta’lim sohasida zamonaviy vizual vositalardan samarali foydalanish muhim vazifalardan biriga aylandi. Zamonaviy dunyoda tasviriy san’at nafaqat san’atshunoslik fani, balki umumiy vizual tafakkurni shakllantiruvchi asosiy fanlardan biriga aylanmoqda.

Mazkur maqola zamonaviy vizual vositalar (interaktiv doskalar, multimediali prezentatsiyalar, virtual reallik vositalari, grafik planshetlar va boshqalar)ning tasviriy san’at darslaridagi o’rni va ahamiyatini 5-7-sinflar misolida tahlil qiladi. Shu orqali o’quvchilarda estetik didni shakllantirish, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish va san’atga bo’lgan qiziqishni oshirish masalalariga yechim taklif etiladi.

Shuni aytish joizki, 5-7-sinflarda tasviriy san’at mashg’ulotlarida zamonaviy vizual vositalardan foydalanishga oid tadqiqotlar so’nggi yillarda ko’payib borayotgan bo’lsa-da, ushbu yo’nalishda ilmiy-metodik ishlar hanuz yetarlicha to’liq ishlab chiqilmagan. Ayniqsa, maktab bosqichida badiiy ta’limda raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar va animatsiya imkoniyatlarini amaliy ravishda joriy etishning metodologik asoslari hali ham to’liq shakllanmagan.

Xalqaro darajada bu borada AQSH, Yaponiya, Janubiy Koreya, Finlyandiya kabi davlatlarda o’quvchilarning vizual fikrlashini rivojlantirishda AR/VR texnologiyalar, Adobe Creative Cloud dasturlari, interaktiv planshetlar keng qo’llanilmoqda. Ayniqsa, Janubiy Koreya

¹ Sh.Mirziyoyev, 2023 yil, Xalq ta’limi tizimiga bag’ishlangan yig’ilishdan

maktablarida “Digital Art Lab”lar tashkil qilinib, yoshlarda ijodiy tafakkurni texnologik muhitda rivojlantirishga e’tibor qaratilmoqda.

O‘zbekistonda esa 2022-2023 yillar davomida xalq ta’limi, san’at va madaniyat sohasidagi bir qator islohotlar, jumladan:

- “2021-2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasida xalq ta’limi tizimini rivojlantirish konsepsiyasi”;
- “Ma’naviy-ma’rifiy sohani yanada rivojlantirishga oid Prezident qarori” (2023);
- “Maktab ta’limida raqamli texnologiyalarni joriy etish dasturi” (2022) kabi hujjatlarda bevosita umumiy o‘rta ta’lim tizimida zamonaviy ta’lim vositalaridan keng foydalanish belgilangan bo‘lsa-da, aynan tasviriy san’at darslaridagi amaliyot bu sohadagi tadqiqotlarning dolzarbligini ko‘rsatmoqda.

Shu sababli mazkur maqolada tasviriy san’at ta’limida zamonaviy vizual vositalardan foydalanishning imkoniyatlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi.

Mazkur tadqiqotimizning ilmiy ahamiyati shundaki, u 5-7-sinf o‘quvchilarida estetik ta’lim va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan zamonaviy vizual vositalarni tasviriy san’at mashg‘ulotlariga integratsiya qilishning ilmiy-nazariy asoslarini belgilaydi. Maqolada zamonaviy texnologiyalarning ta’lim jarayonidagi o‘rni, ularning psixologik-pedagogik ta’siri hamda metodik yondashuvlar ilmiy tahlil qilinadi.

Amaliy jihatdan esa, mazkur tadqiqot:

- tasviriy san’at o‘qituvchilariga innovatsion ta’lim vositalaridan samarali foydalanish bo‘yicha metodik tavsiyalar beradi;
- 5-7-sinflar uchun dars ishlanmalari, mashg‘ulotlarda multimedia, interaktiv doskalar, grafik planshetlar va boshqa vositalardan foydalanish yo‘l-yo‘riqlarini shakllantiradi;
- pedagogik amaliyotda tasviriy san’atni faqat an’anaviy usullar orqali emas, balki raqamli muhitda ham o‘qitish imkoniyatlarini ochib beradi;
- o‘quvchi shaxsiyatidagi badiiy did, mustaqil ijod, vizual tafakkur kabi qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy vizual vositalarning ta’sirini nazariy va tajribaviy jihatdan asoslab beradi.

Bu maqola shuningdek, pedagoglar, ta’lim metodistlari va tasviriy san’at o‘qituvchilari uchun zamonaviy metodik qo‘llanma vazifasini bajarishi mumkin. Shu orqali maktabda badiiy ta’limning sifatini oshirish va zamonaviy talablarga moslashtirish imkoni yaratiladi.

Zamonaviy vizual vositalar xususida hamda tushuncha va turlari borasida qo‘yidagilarni aytib o‘tish zarur.

Zamonaviy ta’limda vizual (ko‘rgazmali) vositalar ta’lim oluvchining bilimni qabul qilish, tasavvur qilish va idrok etish jarayonida asosiy rol o‘ynaydi. Tasviriy san’at darslarida bu vositalar nafaqat nazariy ma’lumotni yetkazish, balki o‘quvchining badiiy tafakkurini faollashtirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda foydalanish imkoni bor vizual vositalarni sanab o‘tamiz:

- **multimediali slayd-prezentatsiyalar (PowerPoint, Canva, Prezi);**
- **interaktiv doskalar va elektron darsliklar;**
- **mobil ilovalar (SketchBook, Procreate, ArtRage, Adobe Fresco);**
- **AR (Augmented Reality) va VR (Virtual Reality) texnologiyalari;**
- **grafik planshetlar va stiluslar;**
- **animatsiya va video-ta’lim vositalari (YouTube Edu, National Geographic Kids, TED-Ed) va h.**

Dars jarayonida vizual vositalarni qo'llashning afzalliklari borasida fikr yuritadigan bo'lsak avvalo:

- **estetik did va zavq uyg'otadigan tomonlari** – rangi, harakati, ovozi orqali o'quvchini diqqat bilan darsga jalb qiladi;

- **abstrakt tushunchalarni vizuallashtiradigan tomonlari** – masalan, kompozitsiya, proporsiya, nur va soya, perspektiva;

- **mustahkamlash va ijodiy faoliyatga undaydigan tomonlari** – o'quvchi nafaqat kuzatuvchi, balki faol yaratuvchiga aylanadi.

- **Ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradigan tomonlari** – virtual muhitda eskizlar, rasmlar, modellar yaratish orqali.

Bir darsning misolida buni ko'rish mumkin: Mavzu "Hayvonlar dunyosi" 6-sinflar uchun.

Darsga kirishda – interaktiv taqdimot orqali turli hayvonlarning shakllari va rangi namoyish etiladi.

Amaliy qismda – Procreate ilovasida planshet yordamida hayvonlar eskizi chiziladi.

Muhokamada – o'quvchilar o'z ishlarini ekranda ko'rsatish orqali fikr bildirishni o'rganishadi.

Natija – o'quvchi multimediali muhitda mustaqil ijod qilish ko'nikmasiga ega bo'ladi.

Pedagogik yondashuv – ta'lim jarayonida Kembridj metodikasi, Blum taksonomiyasi, STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) kabi konsepsiyalar vizual vositalarni joriy etishda muhim asos bo'ladi. Tasviriy san'at fani orqali o'quvchida nafaqat ijodkorlik, balki muammo yechish, tanqidiy fikrlash, hamkorlikda ishlash ko'nikmalari shakllanadi.

Tadqiqotimiz yuzasidan muhokama va munozaralar.

Zamonaviy vizual vositalardan foydalanish 5-7-sinf o'quvchilari uchun tasviriy san'at mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda muhim o'rin tutadi. Ammo ulardan to'liq va maqsadli foydalanish faqatgina texnik vositalarning mavjudligi bilan emas, balki pedagogning metodik savodxonligi va kreativ yondashuviga ham bog'liq.

Buni afzalliklarini qo'yidagilarda ko'rish mumkin bo'ladi:

- vizual vositalar orqali o'quvchilardagi **estetik idrok, badiiy zavq va kompozitsion tafakkur** rivojlanadi;

- o'quvchilarda **mustaqil ijodiy fikrlash, zamonaviy vositalar bilan ishlash, raqamli san'at asoslarini o'rganish** imkoni yaratiladi;

- darslar **jonli, interaktiv va ilhomlantiruvchi** muhitda o'tadi;

- o'quvchi **faol sub'ekt** sifatida dars jarayonida ishtirok etadi, bu esa motivatsiyani kuchaytiradi.

Shuni ham aytish kerak-ki, bu borada muammolarning mavjudligi, ular qo'yidagilar:

- barcha ta'lim muassasalarida **texnik jihozlar va internet imkoniyatlari yetarli emas**;

- ayrim o'qituvchilarda **grafik planshetlar, AR/VR texnologiyalari bilan ishlashga oid ko'nikmalar** yo'q;

- o'quv dasturlarida vizual vositalarni qo'llash bo'yicha **metodik tavsiyalar yetarli emas**;

- zamonaviy vositalarga ortiqcha bog'lanish **an'anaviy rassomlik va klassik uslublarning orqa planga chiqishiga** olib kelishi mumkin.

Ba'zi pedagoglar zamonaviy vositalarni tasviriy san'atga joriy etishni yaratilish jarayoniga aralashish sifatida baholaydi. Ammo bu vositalarning maqsadi – **an'anaviy usullarni yo'q qilish emas**, balki ularni **buyuk muvaffaqiyat bilan to'ldirish**dir. Masalan, qo'l bilan chizilgan eskizni planshetda ranglash, yoki jonli tabiat namunalarini 3D formatda ko'rsatish orqali o'quvchilarga zamonaviy dunyo ko'zrusini ochish mumkin.

Olib borgan tadqiqot ishimiz natijasida qo'yidagicha xulosa va takliflarni tavsiya etamiz. Mazkur tadqiqotda 5-7-sinf o'quvchilari uchun tasviriy san'at darslarida zamonaviy vizual vositalardan foydalanishning nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlari tahlil qilindi. Ta'lim jarayoniga multimedia, grafik planshetlar, interaktiv dasturlar va AR/VR texnologiyalarini joriy etish:

- o'quvchilarda estetik did va badiiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi;
- ijodiy mustaqillikni oshiradi;
- ta'lim jarayonini interfaol va qiziqarli qiladi;
- san'atni zamonaviy hayot bilan uyg'un holda anglash imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, ushbu imkoniyatlarni amaliyotga to'liq joriy etish uchun hali ham muayyan muammo va to'siqlar mavjud. Ular orasida moddiy-texnik baza yetishmasligi, o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalari zaifligi va metodik materiallarning yetarli emasligi kabi omillar bor.

Takliflarimiz:

1. Maktablarda vizual texnologiyalar bilan jihozlangan maxsus "Badiiy laboratoriyalar" tashkil etish zarur;
2. Tasviriy san'at o'qituvchilari uchun raqamli vositalar bo'yicha qayta tayyorlash kurslarini joriy etish lozim;
3. Darslik va o'quv qo'llanmalarga zamonaviy vizual vositalardan foydalanish bo'yicha aniq tavsiyalarni kiritish darkor;
4. O'quvchilarning yosh psixologiyasi va vizual idrok xususiyatlariga mos metodik usullarni ishlab chiqish kerak;
5. Hududlardagi imkoniyatlardan kelib chiqib, bosqichma-bosqich loyihaviy darslar joriy etish joiz.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. "Янги Ўзбекистон – янги таълим сифати демакдир". – Т.: Ўзбекистон, 2023.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 апрелдаги ПҚ-5050-сонли қарори: "Санъат ва маданият соҳасини 2021-2025 йилларда ривожлантириш концепцияси".
3. "Ўзбекистон Республикасида умумий ўрта таълим тизимини 2021-2026 йилларда ривожлантириш концепцияси". – Тошкент: Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифати назорати давлат инспекцияси, 2021.
4. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.

5. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B10. – С. 192-198.
6. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
7. Шавдилов С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.
8. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.
9. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'ATNI O 'QITISHDA O 'QUVCHILARNING SOHAGA OID O'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 8-14.
10. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.
11. Шавдилов С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.
12. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 40-44.
13. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – №. 4. – С. 8-11.
14. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.
15. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-197